

A PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA DE GREGÓRIO ZOLKO (1956-1970)

Ricardo José Rossin de Oliveira

RESUMO

O presente texto tem como objetivo apontar a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada sobre a produção arquitetônica do arquiteto Gregório Zolko, personagem pouco conhecido no cenário da arquitetura moderna paulista. Sua vasta e diversa produção é ainda desconhecida, e esse estudo tem como objetivo chamar atenção para suas obras, das mais variadas tipologias, resgatando a memória da arquitetura paulista dessa época (1956-1970). Revemos algumas relevantes citações de seus principais projetos, após uma busca minuciosa de publicações e acervo pessoal do próprio arquiteto. Mostraremos, brevemente, as diversas tipologias encontradas, e descreveremos como suas obras, de diversas escalas, é tão pouca estudada e aprofundada no meio acadêmico.

Palavras-chave: Zolko, Produção, Moderna.

THE ARCHITECTURAL PRODUCTION OF GREGÓRIO ZOLKO (1956-1970) ABSTRACT

The present text aims to point out the need for a more in-depth research on the architectural production of the architect Gregório Zolko, a little-known figure in the. His vast and diverse production is still unknown, and this study aims to draw attention to his works, from the most varied typologies, rescuing the

memory of the São Paulo architecture of that time (1956-1970). We review some relevant citations of his main projects, after a thorough search of publications and personal collection of the architect himself. We will briefly show the different typologies found, and describe how their works, of different scales, are so little studied and deepened in the academic environment.

Keywords: Zolko, Production, Modern

LA PRODUCCIÓN ARQUITETÓNICA DE GREGÓRIO ZOLKO (1956-1970) RESUMEN

El presente texto tiene como objetivo apuntar la necesidad de una investigación más profunda sobre la producción arquitectónica del arquitecto Gregório Zolko, personaje poco conocido en el escenario de la arquitectura moderna paulista. Su vasta y diversa producción es todavía desconocida, y este estudio tiene como objetivo llamar la atención sobre sus obras, de las más variadas tipologías, rescatando la memoria de la arquitectura paulista de esa época (1956-1970). Realizamos algunas importantes citas de sus principales proyectos, después de una búsqueda minuciosa de publicaciones y acervo personal del propio arquitecto. Mostraremos brevemente las diversas tipologías encontradas, y describiremos cómo sus obras, de diversas escalas, son tan poco estudiadas y profundizadas en el medio académico.

Palabras llaves: Zolko, Producción, Moderna.

Nascido em São Paulo em 1932, Gregório Zolko formou-se em 1955 na Universidade de Illinois. No período em que esteve nos EUA teve a oportunidade de conhecer grandes mestres da arquitetura, como Mies van der Rohe e Frank Lloyd Wright. Estudou com ambos em seminários que eram ministrados pela faculdade na época. Segundo o próprio Zolko, Mies trabalhava os princípios das modulações e estrutura metálica, já Wright era mais *orgânico* e seu curso menos estático.

De volta ao Brasil, o arquiteto decidiu passar por um período de adaptação a arquitetura brasileira e, sendo assim, buscou estágio no escritório do arquiteto Gregório Warchavchik.

No escritório de Warchavchik trabalhou entre os anos de 1955 e 1956, e estagiou em algumas obras conhecidas, como as dos clubes Paulistano, Hebraica e Pinheiros. Após alguns anos trabalhando com Warchavchik, Zolko decidiu montar seu próprio escritório. Durante anos desenvolveu projetos junto com o engenheiro Hugo Hamburguer, que havia saído recentemente da Construtora Luz-Ar. Juntos construíram diversos projetos por São Paulo.

Com a morte de sócio Hugo Hamburguer, em 1968, Zolko continuou com seu escritório, que viria a ter como sócio, algum tempo mais tarde, o arquiteto Wolfgang Schoeden, que era o chefe de projetos na época em que ambos trabalharam no escritório de Warchavchik.

Wolfgang e Zolko já haviam trabalhados juntos em um concurso de arquitetura antes de se tornarem sócios. Participaram do concurso para o novo Hospital Albert Einstein, ainda quando trabalhavam no escritório de Warchavchik. Nesse concurso ficaram em 2º lugar, indicando a capacidade de produzir bons projetos, e que a parceria poderia gerar grandes projetos. Anos mais tarde, a convite do próprio Zolko, participariam do concurso para o novo palácio da Farrroupilha, do qual sairiam vencedores.

Depois de vencer o concurso para o Palácio da Farrroupilha, Wolfgang volta para a Alemanha e fica uma breve temporada por lá, enquanto Zolko trabalha de maneira independente em São Paulo. Posteriormente, quando Wolfgang regressa ao Brasil, monta seu escritório, que se perde alguns anos mais tarde, após um incêndio no prédio em que se localizava. Wolfgang então pede ajuda a Zolko, que o acolheu, nascendo assim uma nova sociedade que duraria mais de 40 anos.

Dentro de diversas situações, devemos ressaltar também o seu envolvimento com aspectos políticos e sociais da arquitetura paulista, pois são importantes para entender a produção do arquiteto e inseri-lo em meio a um retrato da época.

Por indicação do seu amigo Jorge Wilhelm, Zolko trabalhou como tesoureiro do IAB-SP por duas gestões, e foi um dos arquitetos fundadores do primeiro sindicato de arquitetos. Além disso, devido à sua fluência com idiomas e também pelas suas experiências de vida no estrangeiro, mediou em diversas ocasiões encontros entre arquitetos locais e arquitetos estrangeiros que vinham em visita ao Brasil.

ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES

A produção de Zolko abrange diversas áreas da arquitetura, tendo em seu portfólio desde projetos de mobiliários, edifícios residenciais e comerciais, residências, a grandes complexos industriais. Apesar de pouco conhecida no meio acadêmico, a extensa produção arquitetônica de Zolko, desenvolvida ao longo de mais de 60 anos de atividade, na maioria dos casos divulgadas através de revistas especializadas da época, reflete em seus traços um pouco da arquitetura moderna paulista.

Nas diversas tipologias trabalhadas, destacam-se o projeto vencedor para o Palácio da Farroupilha (1958), quando o arquiteto tinha apenas 26 anos de idade, feito em parceria com Wolfgang Schoeden, o Edifício das Emissoras Associadas, antiga TV Tupi (1961), tombado pelo Condephaat em 2014, e a Fábrica da Amortex (1970), ganhadora de prêmio na 1ª Bienal de Arquitetura de 1973 na categoria de obras industriais.

Durante a década de 80 desenvolveu também todas as sedes do banco Lar Brasileiro, que depois passou a ser controlado pelo Chase Manhattan, onde tinha contato diretamente com o escritório estadunidense Skidmore, Owings and Merrill (SOM). Por falar inglês e alemão fluentemente, trabalhou no projeto de todas as agências bancárias brasileiras da rede Chase, inclusive dois edifícios, sendo um em Porto Alegre RS e outro em Curitiba PR.

Apesar de desenhar esses dois edifícios, os projetos que foram desenvolvidos para a rede Chase são em sua maioria desenhos de interiores. O trabalho de Zolko nesses projetos era a padronização dos ambientes e o desenvolvimento de mobiliários para as agências.

Em uma época onde a produção arquitetônica se expressava através das obras de grandes nomes da arquitetura, como Paulo

Mendes da Rocha, Vilanova Artigas, e tantos outros arquitetos estrangeiros que trabalhavam no Brasil, fugidos da guerra, Zolko aparece com seus projetos de grandes fábricas, edifícios e casas, com um conceito modular expresso fortemente em seus trabalhos.

Um texto da professora Ruth Verd Zein exemplifica bem a questão da importância da pesquisa e revisão da produção dessa época.

As obras modernas realizadas nos anos 1955-75, já quinquentenárias, necessitam urgentemente ser revisitadas, e sua condição de patrimônio cultural reconsiderada. Naturalmente, isso tampouco se poderá fazer sem examiná-las à luz das novas exigências de conforto e habitabilidade, dos novos desenvolvimentos tecnológicos e materiais contemporâneos e da necessidade inevitável da sua adaptação a novos usos e programas. O equilíbrio entre manter e renovar, sempre difícil, sempre precário, sempre instigante e criativo, terá muito o que fazer ao se debruçar sobre essas obras dos sessentas, tão singulares e radicais. Pois para fazê-lo, será preciso considerar tais obras compreendendo, também, a força de sua vontade de ativar experimentos inovativos, embebidas que estavam no clima intelectual contestador e alternativo dos anos 1960 – frequentemente, ao custo da fragilização de suas manifestações materiais. (Ruth Verd Zein, 2014)

É importante ressaltar que em buscas sobre Zolko em base de dados de bibliotecas, os estudos e pesquisas encontrados limitam-se a alguns poucos projetos, mas não o próprio como personagem principal da pesquisa, e deixam de lado obras sem expressão midiática, mas de grande qualidade arquitetônica. Tal falta de abrangência não permite revelar aspectos primordiais da produção do arquiteto, nem tampouco entender em sua plenitude as obras consagradas, como o Palácio Farroupilha ou mesmo o edifício da TV Tupi.

A IMPORTÂNCIA DE SUAS OBRAS

A intenção é mostrar, mesmo que brevemente, que a produção arquitetônica de Zolko é ainda pouca conhecida, desvalorizando em certo ponto as obras de um arquiteto, que pode vir a ter uma relevante contribuição na documentação histórica da arquitetura moderna paulista.

Em mais de 60 anos de atividade de seu escritório, a produção do arquiteto não limitou-se à apenas uma tipologia, o que comprova que sua colaboração para esse cenário arquitetônico da arquitetura moderna paulista é realmente abrangente. Seja pelo trabalho com estruturas pré-moldadas, que o próprio arquiteto comenta ser um dos primeiros a trabalhar com esse método construtivo, seja pelos projetos baseados em modulações, ou até mesmo na utilização convencional de materiais, como as estruturas de concreto e em alvenaria de tijolos.

Quando falamos sobre a sua contribuição para a arquitetura moderna, é impossível deixar de ressaltar o projeto vencedor no concurso e posterior construção do Palácio da Farroupilha.

Em um concurso com mais de 229 participantes e uma comissão julgadora com nomes conhecidos da arquitetura nacional como Acácio Gil Borsoi, Alcides da Rocha Miranda, Manoel José de Carvalho, Rino Levi e Sylvio de Vasconcellos, Zolko e equipe destacaram-se vencedores.

O depoimento do arquiteto Moacyr Moojen Marques – também participante do concurso – é esclarecedor, apesar de receoso, e demonstra que o projeto desencadeou a renovação da arquitetura da cidade.

As pessoas o estavam descobrindo aqui [Mies], e nós estávamos presos a essa arquitetura mais dura, mais corbusiana, de paralelepípedos, paredes fechadas. Esse projeto que ganhou é bem miesiano. Nós nos sentimos traídos porque ganhou uma arquitetura que não era a nossa. Houve muito debate, porque o nosso projeto tentava contextualizar o Palácio Legislativo e pousou uma borboleta miesiana ali no centro cívico, que nós achávamos inadequada. Não havia um *ibope* assim tão grande do Mies. (Moacyr Moojen Marques, 2000, p.122).

Além do Palácio Farroupilha, identificaram-se inúmeros projetos e obras publicados, com variados enfoques e abrangências. Ainda assim, a maioria dessas publicações são meros registros, e não constituem análises aprofundadas desde o ponto de vista do projeto.

O que aparece em algumas buscas de materiais sobre o arquiteto são predominantemente citações relacionadas ao concurso do Palácio Farroupilha ou ao edifício da TV Tupi, ou em outros casos,

simples catalogação de algumas residências em dissertações e mestrado ou teses de doutorado.

Pretendemos então aclarar a importância de identificar e catalogar os projetos de Gregório Zolko. Em termos de pesquisa, poderíamos agrupar seus projetos por tipologia, traçando um quadro geral que permita visualizar quais as obras mais relevantes para o aprofundamento do estudo. Tais análises permitirão identificar aqueles atributos e estratégias de projeto geradas pelo arquiteto ao longo de sua carreira que se repetiram e construíram os traços típicos de sua produção.

CONVERSAS COM GREGÓRIO ZOLKO ENTREVISTA COM O ARQUITETO

De uma maneira mais informal, nos últimos meses, fruto de um trabalho intenso de pesquisa em seu escritório, de conversas e discussões sobre suas obras e também sobre a história da arquitetura moderna paulista, é possível citar algumas passagens e relatos do arquiteto em diversas reuniões em seu escritório, que segue em funcionamento.

Abaixo estão reeditadas algumas algumas conversas realizadas com o arquiteto. A ideia é, mesmo que de uma maneira sucinta, ilustrar o quanto há de conteúdo a ser explorado com o arquiteto em questão.

OS PRIMEIROS PROJETOS PÓS PALÁCIO DA FARROUPILHA

O primeiro projeto desenvolvido pelo escritório de Gregório Zolko, após se consagrar vencedor do concurso para o Palácio da Farroupilha, foi um edifício residencial na rua Tutóia, em São Paulo SP, projetado em 1960. Um projeto pequeno, de apenas seis andares, mas que até hoje está exatamente como foi projetado a mais de 55 anos atrás. Janelas de correr, terraço, arquitetura simples, mas agradável. A única questão comentada hoje é sobre as garagens, que na época não era usual um arquiteto se preocupar em projetar garagens, era somente uma por apartamento.

Outro projeto muito interessante é o edifício residencial na rua Renato Paes de Barros, em São Paulo SP, projetado em 1965, que pode ter sido o primeiro projeto pensado como Flat em São Paulo.

No início, o projeto teria somente quinze andares e cerca de 90 apartamentos, entre um e dois dormitórios. Tinha diversos itens de uso coletivo como uma sala de estar e uma biblioteca. Depois de aprovado na prefeitura, começaram as vendas, mas os compradores achavam estranho, e as vendas não foram tão bem. Com medo de perder o dinheiro investido, devolveram o valor para quem já havia comprado, e resolveram mudar todo o conceito, e fizeram 30 apartamentos comuns. Com a mudança de conceito, todos os apartamentos foram vendidos em apenas duas semanas.

A PARTICIPAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO

Zolko trabalhou na Construtora Luz-Ar, entre os anos de 1967-1974. Sua amizade com os arquitetos Alfred Duntunch e o Stephan Landsberguer, fizeram com que virassem sócios na construtora na época. Após o falecimento sócios, Cluni Rocha teve que assumir a empresa, na mesma época em que estavam construindo a Fábrica da Mercedes, projetada pelo arquiteto Alfred Duntunch, e o chamaram para trabalhar no desenho do refeitório desse projeto. Além de contribuir com esse projeto, Zolko desenvolveu muitos outros edifícios para a antiga construtora Zarvos e Construtora Hindi.

Nesses projetos, para o mercado imobiliário da época, haviam muitas repetições de tipologias e materiais. Até hoje, Zolko diz que tem facilidade em reconhecer tais projetos. Pelas suas contas, foram desenvolvidos mais de 20 edifícios para essas construtoras na época.

OS REVESTIMENTOS E A INFLUÊNCIA DE MIES

A influência dos revestimentos e materiais usados na obra de Zolko vem principalmente das obras de Mies van der Roe, como o uso do tijolo e do concreto. Na época em que começou a fazer projetos usava-se muito pastilhas, mas ele reparava que o tijolo comum tinha uma durabilidade muito boa. Segundo o próprio arquiteto, mais de 80% de seus projetos eram feitos de tijolos ou concreto aparente, que segundo ele, envelhecem melhor com o tempo.

AS INDUSTRIAS COMO BASE DO ESCRITÓRIO

Zolko tinha uma certa facilidade na comunicação com as indústrias que vinham de fora do Brasil e chegaram a projetar dezenas, pois

por ser fluente em inglês e alemão, e o seu sócio Wolfgang em alemão, facilitava bastante a comunicação do escritório com esses clientes.

Vale a pena destacar dois desses projetos, como a Fábrica da Tecelagem Santaconstância (1968) e o Núcleo Industrial Amortex (1970), vencedora na categoria projetos industriais na primeira bienal de arquitetura, em 1973.

Nesses projetos era usado basicamente um sistema de modulação, que variava de acordo com as peças que eram fabricadas. Usava-se muito pré-moldado, mas na época como havia poucos fornecedores, como a Rodrigues Lima, Consig, Cinaza, que produziam as peças pré-fabricadas desde a fundação, as limitações ainda eram grandes.

A ideia de usar o pré-fabricado surgiu, pois era uma preferência do escritório em utilizar tal método construtivo, e pela prioridade de trabalhar com o concreto. O escritório também chegou a desenvolver projetos em estrutura metálica, mas na maioria das vezes tudo era uma questão de vão e da relação com a segurança contra incêndio. Os vãos que conseguiam trabalhar variavam entre 25 a 30 metros com o pré-fabricado. Em uma fábrica, chegaram a trabalhar com um arco de 50 metros, o que era um certo desafio na época, e isso ajudava no desenvolvimento dos grandes espaços necessários para essas edificações. Outra questão pela a escolha do material era o seguro que seria feito pela fábrica, pois tinham que perguntar para o cliente qual o tipo de material que a seguradora aceitava, e na maioria das vezes era o concreto, pela sua maior resistência ao fogo.

HISTÓRIAS DA ÉPOCA

Apesar de ser contemporâneo a grandes nomes da arquitetura moderna paulista, Zolko comenta que a relação entre os arquitetos da época era algo mais profissional, já que eram concorrentes. Como havia trabalhado no IAB-SP uma época, Zolko tinha contato com vários deles, e também pelo fato das reuniões semanais realizadas na própria sede do IAB-SP, onde conversam sobre o que cada arquiteto estava desenvolvendo na época.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na busca por referências bibliográficas, em nenhum dos grandes livros de arquitetura, ou mesmo em revistas especializadas, são

citadas referências a obra de Gregório Zolko. A sua produção é relatada, em sua grande maioria, em revistas especializadas da época.

Em alguns livros sobre a produção da arquitetura moderna de Porto Alegre, ou sobre concursos de arquitetura, é possível encontrar citações do Palácio da Farroupilha, mas nada além de breves e sucintas referências.

Dentro desse cenário, a revisão da bibliografia mais próxima a época da produção arquitetônica de Gregório Zolko, como o clássico livro *História crítica da arquitetura moderna*, de Kenneth Frampton, ou mesmo o mais recente *O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial*, de Jean-Louis Cohen, tornam-se importantes nesse estudo de suas obras em uma tentativa de inseri-las temporalmente.

Das referências bibliográficas nacionais, é importante indicar o livro *Brasil, arquiteturas após 1950*, de Ruth Verd Zein e Maria Alice Junqueira, e também o *Arquiteturas no Brasil 1900-1990* de Hugo Segawa. Ambos narram a época da arquitetura moderna onde tivemos o maior volume de produção do escritório de Zolko, mas que mesmo assim não cita nenhuma referência as suas obras.

Além dos livros citados acima, os livros pesquisados para o levantamento desse texto fazem parte de uma bibliografia inicial selecionada para servir como base referencial a elaboração de um estudo aprofundado de suas obras e referências externas. Em um estudo mais longo, é provável que sejam encontrados novas referências ou alusões a sua produção, sejam teses, dissertações, artigos ou qualquer outro material que julgemos importante para a concepção de um trabalho final mais denso. Seria importante, portanto, uma revisão detalhada de todas as obras de Gregório Zolko, buscando informações em revistas, livros, dissertações, teses ou textos que citam de alguma maneira o arquiteto e sua produção arquitetônica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian. *Arquitetura moderna brasileira*. London, Phaidon, 2004.

ALMEIDA, Maria Fonseca de. *Revista Acrópole publica residências modernas: análise da revista Acrópole e sua publicação de residências unifamiliares modernas entre os anos de 1952 a 1971*. Dissertação de mestrado. São Carlos, IAU USP, 2008.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira*. São Paulo, Perspectiva/Fapesp, 2003.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2010.

CARDOZO, Roberto Coelho; ZOLKO, Gregório. Praça pública. *Acrópole*, n.345, São Paulo, nov. 1967, p. 32-33.

COHEN, Jean Louis. *O futuro da arquitetura desde 1889. Uma história mundial*. São Paulo, Cosac Naify, 2013.

FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo, Martins Fontes, 2000.

GRUNOW, Evelise. Entrevista com o arquiteto Gregório Zolko. *Projeto Design*, n. 346, São Paulo, mar. 2009.

KIEFER, Flávio; MAGLIA, Viviane Villas Boas. Refinaria Alberto Pasqualini - entrevista com os autores. *Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis*, n. 2, Porto Alegre, 2000, p. 122.

LIBERMAN, Pawel Martyn; ZOLKO, Gregorio; RODRIGUES, Nélío. Concurso do Departamento Federal de Segurança Pública: 4º prêmio. *Acrópole*, n. 339, São Paulo, maio 1967, p. 27.

LUCCAS, Luís Henrique Haas. A escola carioca e a arquitetura moderna em Porto Alegre. *Arquitextos*, São Paulo, ano 07, n. 073.04, Vitruvius, jun. 2006 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.073/346>>.

----- . O Sul por testemunha: declínio da hegemonia corbusiano-carioca e ascensão da dissidência paulista na arquitetura brasileira anos 50. *Pós: Revista de Pós Graduação de Arquitetura e Urbanismo da USP*, n.27, São Paulo, jun. 2010.

----- . *Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: Sob o mito do "gênio artístico nacional"*. Orientador Rogério de Castro Oliveira. Tese de doutorado. Porto Alegre, PROPAR-UFRGS, 2004.

PINHEIRO, Márcio. *Leituras urbanas: torre de antena de rádio e televisão da tv Cultura e o bairro do Sumaré*. Dissertação de mestrado. São Paulo, Unesp, 2008.

SCHOEDON, Wolfgang; ZOLKO, Gregório. Indústrias Amortex. *Projeto*, n. 1826, São Paulo, fev. 1983, p. 23.

----- . Amortex S.A. *Projeto*, n. 143, São Paulo, jul. 1982, p. 143.

----- . Santa Constância Tecelagem S.A. *CJ Arquitetura*, n. 3, Rio de Janeiro, nov./dez./jan. 1973/1974, p. 126-128.

----- . Santa Constância Tecelagem S.A. *Projeto e Construção*, n. 4, São Paulo, mar. 1971, p. 26-33.

----- . Amortex. *CJ Arquitetura*, n. 3, Rio de Janeiro, nov./dez./jan. 1974/1973, p. 85-88.

----- Amortex. *Projeto e Construção*, n. 29, São Paulo, abr. 1973, p. 22-27.

----- Arcos-shed para vencer 30 metros de vão livre. *CJ Arquitetura*, n. 10, Rio de Janeiro, 1975, p. 70-74.

----- Fábrica de ferramentas Belzer do Brasil. *Projeto*, n. 22, São Paulo, ago. 1980, p. 43-46.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 2002.

XAVIER, Alberto. *Depoimento de uma geração*. São Paulo, Cosac Naify, 2003.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura moderna em Porto Alegre*. São Paulo, Pini, 1987.

ZEIN, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista, 1953-1973*. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, PROPARG UFRGS, 2005.

----- Modernidade madura, alternativa, brutalista, plural. O patrimônio e legado dos anos 1955-75. *Arquitextos*, São Paulo, ano 14, n. 166.00, Vitruvius, abr. 2014 <<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.166/5120>>.

ZOLKO, Gregório. Edifício Emissoras Associadas. *Acrópole*, n. 271, São Paulo, jun. 1961, p. 20

----- Edifício de apartamentos. *Acrópole*, n. 371, São Paulo, mar. 1970, p.34-35.

----- Móvel combinado para armário-divisão-bar. *Acrópole*, n. 246, São Paulo, abr. 1959.

----- Edifício de apartamentos. *Acrópole*, n. 258, São Paulo, 1960, p.134-135.

----- Residência no Jardim Europa. *Acrópole*, n. 232, São Paulo, fev, 1958, p.138-139.